

OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE- IZAZOV I RAZVOJNA ŠANSNA OPŠTINE PETNJICA

Fehim Korac

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
fkorac@pmf.unsa.ba

Ibro Skenderović

Univerzitet u Novom Pazaru
Novi Pazar, Srbija
i.skenderovic@uninp.edu.rs

Jasmin Ćeman

Sanitarna deponija "Možura doo"
Bar, Crna Gora

Isat Skenderović

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Emil Kočan

Samostalni konultant za razvojne projekte
Bar, Crna Gora
emil.kocan@cbcsrb-mne.org

Apstrakt

Odlaganje otpada je globalni ekološki problem koji pogađa mnoge lokalne zajednice, uključujući i opštinu Petnjica. S povećanom potrošnjom, količina generisanog otpada kontinuirano raste, dok postojeći kapaciteti za njegovo upravljanje postaju nedovoljni. Petnjica nema dovoljno razvijenu infrastrukturu za efikasno upravljanje otpadom. Nedostatak adekvatnih deponija, reciklažnih centara i sistema za separaciju otpada predstavlja veliki izazov. Sve ovo utiče na degradaciju zemljišta koja predstavlja značajan ekološki i socio-ekonomski problem u opštini Petnjica. Neuređena odlagališta otpada, bilo da su legalizovana ili divlja, definitivno su za prirodnu sredinu najgori mogući način zbrinjavanja otpada. Osim što u atmosferu ispuštaju velike količine štetnih gasova, ona ugrožavaju floru, faunu, zemljišta i vode. Procesom truljenja biološkog otpada u nekontrolisanim uslovima stvaraju se procjedne vode. Prema podatku od 30. 05. 2024. u Crnoj Gori je više od 330 nezakonitih odlagališta otpada. Najviše je nelegalnih odlagališta u Bijelom Polju - 106. Slijedi Petnjica, gdje je identifikovano 30 nelegalnih odlagališta. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Da bi se maksimalno smanjila količina otpada koja se odvozi na deponije može se razmišljati o kombinaciji reciklažnih dvorišta, transfer stanica i manjih centara za selekciju

i obradu otpada. Perspektiva razvoju ovog kraja ogleda se i u selekciji i recikliranju otpada. Otpad nije smeće. S obzirom da nam je stanje svijesti i svjesnosti većeg dijela građana na niskom nivou, ovom problemu treba posvetiti posebnu pažnju. Na ovome se do sada radilo nešto ali nedovoljno. Prisutne su određene aktivnosti opštine i nevladinog sektora. Informisanje javnosti i podizanje nivoa svijesti stanovništva o potrebi upravljanja otpadom i drugim ekološkim problemima može i mora se realizovati i ta aktivnost mora biti kontinuirana. U dva navrata su volonteri iz Petnjice učestvovali u akciji čišćenja otpada na prilaznim putevima.

Ključne riječi: deponija, otpad, životna sredina, Petnjica

ENVIRONMENTAL PRESERVATION - CHALLENGES AND DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF PETNJICA MUNICIPALITY

Abstract

Waste disposal is a global environmental problem that affects many local communities, including the municipality of Petnjica. With increased consumption, the amount of generated waste is continuously growing, while existing capacities for its management are becoming insufficient. Petnjica does not have a sufficiently developed infrastructure for efficient waste management. The lack of adequate landfills, recycling centers and waste separation systems is a big challenge. All this affects soil degradation, which represents a significant ecological and socio-economic problem in the municipality of Petnjica. Unregulated waste disposal sites, whether they are legal or wild, are definitely the worst possible way to dispose of waste for the environment. In addition to releasing large amounts of harmful gases into the atmosphere, they endanger flora, fauna, soil and water. The process of rotting biological waste in uncontrolled conditions creates leachate. According to data from May 30, 2024, there are more than 330 illegal waste disposal sites in Montenegro. The largest number of illegal landfills is in Bijelo Polje - 106. It is followed by Petnjica, where 30 illegal landfills have been identified. The recycling yard is a supervised fenced area intended for the separate collection and temporary storage of smaller quantities of special types of waste. In order to maximally reduce the amount of waste sent to landfills, a combination of recycling yards, transfer stations and smaller centers for waste selection and processing can be considered. The perspective for the development of this area is also reflected in the selection and recycling of waste. Waste is not garbage. Given that the state of consciousness and awareness of the majority of citizens is at a low level, special attention should be paid to this problem. So far, some work has been done on this, but not enough. Certain activities of the municipality and non-governmental sector are present. Informing the public and raising the level of awareness of the population about the need for waste management and other environmental problems can and must be implemented and this activity must be continuous. On two occasions, volunteers from Petnjica participated in the action of cleaning waste on access roads.

Keywords: landfill, waste, environment, Petnjica

UVOD

Upravljanje otpadom je sistem djelatnosti i radnji koji podrazumijeva prevenciju nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovih opasnih karakteristika, tretman otpada, planiranje i kontrolu djelatnosti i procesa upravljanja otpadom, transport otpada, uspostavljanje, rad, zatvaranje i održavanje uređaja za tretman otpada nakon zatvaranja, monitoring, savjetovanje i obrazovanje u vezi djelatnosti i radnji na upravljanju otpadom (Fuk, 2023).

Uzroci nastanka divljih deponija su: neregulisana zakonska regulativa, nizak stepen ekološke kulture, primjena prljave otpadne tehnologije, neracionalno korištenje energije i sirovina.

Slika 1.

ZAPADNI ULAZ U PETNJICU

U procesima truljenja, koji su anaerobni, razvija se metan, deponijski gas koji u istoj količini daleko više podstiče klimatske promjene nego ugljen – dioksid. Pomenuti deponijski gas nastaje razgradnjom organskih supstanci pod uticajem mikroorganizama u anaerobnim uslovima. U središtu deponije nastaje nadpritisk, pa deponijski gas prelazi u okolinu. (Pešević, 2022.)

VRSTE OTPADA I MOGUĆNOSTI RECIKLAŽE

Otpadni papir i karton

Papir se izrađuje od celuloznih vlakana koja se nalaze u drvetu, a za čije je dobijanje potrebno utrošiti veliku količinu prirodnih sirovina, vode i energije.

Papir je najrecikliranija stvar na svijetu, a njemu treba između dvije i šest nedjelja da se razgradi. S obzirom na činjenicu da se proizvode prirodno, proizvodi od papira jedan su od najprikladnijih za zemlju kada je u pitanju brzina razgradnje. Papiru treba samo četiri do šest sedmica kako bi se u potpunosti sam razgradio.

Metal

Metal se proizvodi od prirodnih sirovina – ruda, koje čine znatan dio prirodnog bogatstva čije se zalihe troše. Metalni otpad predstavlja veliki potencijal za ponovno iskorištenje, a nalazimo ga u metalnoj ambalaži, bijeloj tehnici, video i audio tehnici, baterijama, kablovima i sl. Odvojenim prikupljanjem metalnog otpada čuvaju se prirodni resursi, smanjuje se potrošnja struje, hemikalija i vode pri proizvodnji, smanjuje se količina otpada i daje doprinos očuvanju okoliša.

Otpadno staklo

Za proizvodnju staklene ambalaže koriste se velike količine energije te prirodnih sirovina – kvarcnog pijeska, krečnjaka i sode. Otpadno staklo ima mogućnost potpunog recikliranja bezbroj puta te je stoga jedan od prioritetnih materijala kod odvojenog prikupljanja. Recikliranjem 1 tone staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda sirovina (700 kg kvarcnog pijeska, 200 kg krečnjaka i do 180 kg sode) i energije (950 kWh električne energije). Kada se staklo baci na odlagališta otpada, treba mnogo godina da se razgradi. Prema nekim izvorima, ponekad se uopšte ne razgradi.

Otpadna plastika

Plastika je materijal dobiven iz nafte, zemnog plina i ugljena. Plastika se danas koristi u gotovo svim industrijskim granama, a naročito kao sirovina za proizvodnju ambalažnih i drugih proizvoda koje svakodnevno koristimo. U ovaj materijal pakujemo gotovo sve i plastika je postala veoma normalna pojava u modernom svijetu. Vrijeme razgradnje proizvoda od plastičnih materijala iznosi od 100 do 1000 godina te stoga recikliranjem plastike pomažemo očuvanju okoliša, ali i štitimo prirodne resurse nafte i zemnog gasa.

Otpadni tekstil

Tekstil je materijal napravljen od vlakana biljnog ili životinjskog porijekla (pamuk, vuna) ili vještačkog porijekla dobijen hemijsko-tehnološkim postupcima najčešće od drvene pulpe ili petrohemijskih proizvoda dobivenih iz nafte ili prirodnog gasa. Tekstil čini 2-4% ukupnog otpada, a odvojenim sakupljanjem, odnosno recikliranjem doprinosimo zaštiti okoliša i očuvanju vrijednih prirodnih resursa. Korišteni tekstilni materijali imaju velike mogućnosti ponovne upotrebe, ali i recikliranja pri čemu se mogu proizvesti krpe za razne namjene, zvučna i toplinska izolacija u građevinarstvu, unutrašnje obloge u autoindustriji te punjenja za madrace u industriji namještaja i sl.

Kabasti otpad

Kabasti komunalni otpad je predmet ili materijal koji se zbog zapremine i/ili mase mora posebno prikupljati. Kabasti otpad iz domaćinstva čine namještaj, podne obloge, kupaonska oprema, kuhinjska oprema, vrtna oprema te ostali glomazni otpad kao što su roletne, prozori, radijatori i sl. Veliki dio glomaznog otpada čine vrijedne sirovine koje, ukoliko se izdvoje, predstavljaju vrijednu sirovinu za upotrebu.

Električna i elektronička oprema

Električni i elektronički otpad sadrži mnoge štetne supstance za zdravlje ljudi i okoliš te ga stoga nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti. Također, sadrži i vrijedne komponente kao što su metali i plastika koji se mogu reciklirati. Pod električnom i elektroničkom opremom smatraju se veliki i mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati, igračke, oprema za razonodu, sportska oprema i sl.

Rizični otpad iz kućanstva

Rizični otpad je opasan otpad koji nastaje u domaćinstvu. Iako je udio tog otpada koji nastaje u domaćinstvu mali, zbog opasnih sastojaka može ugroziti zdravlje ljudi i životinja zbog čega predstavlja opasnost za okoliš te se mora odvojeno prikupljati. U domaćinstvu rizični otpad čine kiseline, baze, rastvarači, pesticidi, fluorescentne sijalice, ulja, masti, ambalaža od opasnih materija, ambalaža pod pritiskom, lijekovi, baterije, boje, ljepila i lakovi, sredstva za čišćenje i sl.

Otpadne gume

Otpadne gume vozila predstavljaju veliki problem u upravljanju otpadom zbog svoje veličine, sporog vremena razgradnje i problematičnih komponenti koje sadrže te ih se stoga mora odvojeno prikupljati. Odvojenim prikupljanjem otpadne gume postaju vrijedna sirovina za izradu novih proizvoda poput zaštitnih podnih obloga, oznaka za cestovni saobraćaj, podloga za sportske dvorane, dijelova za automobile ili cipele. Također, osim korištenja u materijalne svrhe, gume se mogu koristiti i u energetske svrhe.

Građevinski otpad iz domaćinstva

Građevinski otpad nastaje tokom gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina. Građevinski otpad je najvećim dijelom inertan otpad (otpad od keramike, rušenja zgrada, malter, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, metali, drvo, plastika, papir i dr.), ali može sadržavati i opasne komponente. Recikliranjem građevinskog otpada, osim izbjegavanja odlaganja, osigurava se i smanjenje iskorištavanja prirodnih iskopa jer se reciklirani građevinski materijal može ponovno koristiti u gradnji. (web 1)

Vrijeme koje je potrebno nekim vrstama otpada da se razlože: llastične čaše - 50 godina; pamuk - tri mjeseca; kožne cipele - između 25 i 40 godina; baterije - 100 godina; drveni namještaj - od deset do petnaest godina; sanitarni ulošci - od 500 do 800 godina; stiropor - na razlaže se. (Priručnik, 2014)

Program podizanja svijesti

S obzirom da nam je stanje svijesti i svjesnosti većeg dijela građana na niskom nivou, a samim tim i neodgovornost naspram prirode i životne okoline, kao i naspram samih sebe, ovom problemu treba posvetiti posebnu pažnju. Na ovome se do sada radilo nešto ali nedovoljno. Prisutne su određene aktivnosti opštine i nevladinog sektora. To

su projekti lokalnog i ograničenog karaktera i jednokratne akcije koje ne daju dovoljan efekat i čime se ne postižu značajni rezultati. Ovo treba da bude kontinuirana aktivnost – kampanja od nekoliko godina i u ovo treba uložiti dovoljno finansijskih sredstava. (Razumjeti otpad, 2012)

Slika 2.

PREDAVANJE NA TEMU : “ KOMPOSTIRANJE “ U OŠ “SAVIN BOR“

Informisanje javnosti

Za finansiranje aktivnosti potreban je novac. Dakle, informisanje javnosti i podizanje nivoa svijesti stanovništva o potrebi upravljanja otpadom i drugim ekološkim problemima može i mora se realizovati i ta aktivnost mora biti kontinuirana, dio školskog sistema, pa i predškolskog.

Za ovu aktivnost potrebno je najmanje novca a pruža najbolje rezultate, jer ako ekološki osviješten građanin djeluje tako da proizvodi što manje otpada i odlaže ga na dozvoljena mjesta, neće biti nelegalnih deponija i sličnih ekoloških problema za čije rješavanje su potrebna značajna finansijska sredstva.

Građani, privredni subjekti i udruženja nemaju dovoljno informacija o ovim a i o sličnim aktivnostima koje se dešavaju u organima uprave i javnim preduzećima, a to je zbog toga što nam sistem informisanja nije dovoljno razvijen kao i zbog toga što građane i privredne subjekte, udruženja i sl. mnoge stvari, dešavanja i pojave ne interesuju dok ih direktno ne "pogode".

Stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju informisanosti javnosti o svim ovim aktivnostima koristeći postojeće i uvesti neke nove načine pružanja informacija i kontinuirano raditi na podizanju svijesti kod svih starosnih kategorija stanovništva. S obzirom da se radi o uvođenju novina na neka područja komunalno preduzeće se na neki način mora "nametnuti" građanstvu sa novim idejama i novim aktivnostima, a zajedno sa opštinom mora provesti jaku kampanju tako da sve potrebne informacije moraju stizati do svakog građanina putem sredstava informisanja, udruženja, škola i drugih javnih ustanova. Potrebno je organizovati predavanja, tribine, organizovati akcije i kontinuirano raditi na izradi i distribuciji brošura, letaka i slično.

U toku su aktivnosti oko registracije nevladine organizacije čiji bi ciljevi bili: promocija održivih ekoloških praksi i zaštita ekosistema Crne Gore kroz angažovanje zajednice, obrazovanje i zagovaranje; očuvanje biodiverziteta i razvijanje kulture ekološke odgovornosti kroz partnerstvo sa lokalnim zajednicama, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama, radi smanjenja ekološke degradacije; fokusiranje na očuvanje prirodnih resursa, borba protiv klimatskih promjena, promocija obnovljivih izvora energije i osiguranje da ekološka politika Crne Gore bude u skladu sa ciljevima održivog razvoja i prihvatljivim praksama radi unapređenja ekološkog stanja.

Djelatnosti nevladine organizacije bi bile: zaštita životne sredine u skladu sa principima održivosti; edukacija stanovništva o zaštiti životne sredine i podizanje nivoa svijesti građana o klimatskim promjenama; promocija eko-turizma kroz zaštitu prirodnih resursa Crne Gore, sa fokusom na teritoriju Bihora, a u cilju razvoja bihorskog kraja i smanjenja stope siromaštva; realizacija eko-turističkih akcija koje uključuju zaštitu biodiverziteta, recikliranje, zaštitu voda i promociju energetske efikasnosti; podsticanje građanskog aktivizma i volonterizma kroz organizaciju akcija i kampanja, u saradnji sa lokalnim stanovništvom opštine Petnjica, a u cilju zaštite životne sredine; pružanje pomoći i konsultantske usluge nevladinim organizacijama u sektoru životne sredine; davanja doprinosa unapređenju zakonodavnog okvira u sektoru životne sredine u Crnoj Gori u cilju unapređenja kvaliteta životnog okruženja; promocija istraživanja u sektoru životne sredine; promocija reciklaže i cirkularne ekonomije; promocija rodne ravnopravnosti i ostalih ciljeva održivog razvoja ekološke aktivnosti; izrada studija, analiza monitoring stanja životne sredine u cilju uvođenja inovacija u sektoru životne sredine; zastupanje interesa nevladine organizacije i građana opštine Petnjica u sektoru životne sredine; unapređenje znanja i vještina članova nevladine organizacije putem edukacije, obuka, seminara, razmjena naučnih i tehničkih informacija sa organizacijama sličnog tipa; povezivanje, umrežavanje sa aktivnostima i organizacijama iz sektora životne sredine na nacionalnom i međunarodnom nivou; izdavanje studija, publikacija u cilju edukacija o zaštiti životne sredine; pristup fondovima, donatorima, grantovima i sponzorstvima u cilju ostvarivanja ciljeva nevladine organizacije u skladu sa Statutom.

Slika 3.

OKRUGLI STO U PETNJICI NA TEMU : OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE- IZAZOVI RAZVOJNA ŠANSI OPŠTINE PETNJICA

U izradi je prijedlog Statuta i aktivnosti oko organizacije Osnivačke skupštine. Pored toga, u toku su aktivnosti sa udruženjima i klubovima iz Luksemburga, Švajcarske, Njemačke i Slovenije za posjete pomenutim državama u cilju razmjene iskustava u tom sektoru. Akcija se provodi na zadovoljstvo svih koji su zainteresovani za poboljšanje kvaliteta života u Bihoru.

ZAKLJUČAK

Da bi se zaustavio trend u nagomilavanju evidentiranih problema potrebno je postaviti određene ciljeve i angažovati sve raspoložive resurse u ostvarenju tih ciljeva. Ciljevi se mogu definisati kroz praktičan i učinkovit rad na terenu što upućuje da se svaki od gore navedenih segmenata može posmatrati kao eventualni globalni cilj (šuma, voda, zrak, zemljište, flora, fauna i sl.). Poseban cilj koji bi u sebi sublimisao sve ostale ciljeve jeste odnos prema divljim deponijama smeća.

Uređenjem ove problematike otvara perspektive razvoja poljoprivrede zasnovane na korištenje organske proizvodnje, razvoja turizma, čiste rijeke i vodotoci, čisti zrak.

Krajnji cilj (živjeti u zdravoj sredini) možemo ostvariti svi zajedno ako podignemo nivo svijesti svakog pojedinca, grupe ili kolektiva što se može postići uspostavljanjem novog pristupa ovoj problematici. Kultura življenja postaje nasušna potreba a ne hir kako je to do nedavno izgledalo.

LITERATURA

1. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2014). *Priručnik za statistiku otpada* (ISSN 1840-1074). Sarajevo: Agencija za statistiku BiH.
2. Čistoća Rijeka. (n.d.). *Vrste otpada*. Retrieved April 19, 2025, from <https://cistocarijeka.hr/edukacija teme/vrste-otpada/>
3. Fuk, B. (2023). Uloga razvrstavanja komunalnog otpada i zatvaranje odlagališta otpada. *Sigurnost*, 65(1), 119–126.
4. Pešević, D. (2022). *Upravljanje otpadom* (Udžbenik). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet.
5. Zelena akcija. (2012, travanj). *Razumjeti otpad: Priručnik za podizanje svijesti*. Zagreb: Zelena akcija.